

PROYECTO DESCARBONIZA! QUE NO ES POCO...

LA IMPORTANCIA DE LOS PEQUEÑOS GRANDES CAMBIOS COLECTIVOS

la ciudad
no está
acabada

- 🌐 <http://www.cristinaenea.eu/es/descarbonizate>
- 📘 <https://www.facebook.com/cristinaeneafundazioa>
- 🐦 https://twitter.com/cristina_enea
- ✉ cristinaenea@donostia.eus

Guión de evaluación – Curso ____/____

Los datos recogidos en este cuestionario se utilizarán únicamente para la evaluación del Proyecto **Descarboniza! Que no es poco...**, y serán tratados y divulgados de forma agregada para garantizar la confidencialidad de la información facilitada.

Introducción

¿Cómo le describiría a un amigo/amiga su experiencia en “Descarboniza! Que no es poco...”?

Evaluación general

- ¿Qué le pareció el Proyecto “Descarboniza! Que no es poco...” en líneas generales?
- ¿Qué fue lo que más le gustó?
- ¿Qué fue lo que menos le gustó?
- ¿Qué problemática/tema/dato/información le resultó más sorprendente/llamativo?
- ¿El proyecto le hizo cambiar su punto de vista al respecto de alguna cuestión?
- ¿Actúa o piensa actuar de forma distinta como consecuencia de alguna de las cuestiones que se trabajaron en el proyecto?
- ¿Qué le pareció la metodología colectiva?

Evaluación de la actividad

- Uno de los objetivos del proyecto era organizar una actividad colectiva abierta a la comunidad. ¿Cómo valora, en términos generales, su realización?
- ¿Considera que estaba bien relacionada con el cambio climático?
- ¿Considera que sirvió para llegar a su comunidad?
- ¿Qué cosas destacaría positivamente? Y en sentido negativo?
- ¿Piensa que este tipo de actividades son necesarias en su comunidad?

Información adicional

- Si quisiera convencer a un amigo/a para que participara en “Descarboniza! Que no es poco...”, ¿qué le diría?
- Si alguien le pregunta que piensa del cambio climático, ¿qué le contestaría?
- Antes de participar en el proyecto, ¿estaba usted interesado/a en la temática ambiental y/o en el cambio climático?

